

УДК 616.831-005.4-007.17

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

Бекташев Исламджон Бахтиёр угли

магистр кардиологии 2 ступени по специальности

Кодирова Гульчехра Ибрагимовна

кандидат медицинских наук, доцент, кафедра факультетской терапии

Андижанский государственный медицинский институт

islomjonbektashev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368453>

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния блокаторов кальциевых каналов различных химических групп: дигидропиридинов (фелодипина 10 мг/сут) и фенилалкиламинов (верогалида EP 240 мг/сут) на уровень артериального давления, структурно-функциональные показатели сердечнососудистой системы, вегетативный тонус центральной нервной системы и функцию внешнего дыхания у пациентов с артериальной гипертензией I–II степени.

Для изучения характера и распространенности морфологических изменений в сосудах было установлено, что в 125 секционных случаях, страдающих АГ в анамнезе, патологический процесс был распространенным и был вызван резким нарушением проницаемости сосудов.

Результаты исследования показывают, что при уже измененных артериолах, капиллярах и венулах кровеносного сосуда происходит увеличение количества клеточных элементов стенок микрососудов с образованием сосудистых извилин – в виде фиброза, деструкции и тромбоза, а также в виде адаптивных изменений.

Исследование позволило разделить морфологические изменения в кровеносных сосудах на хронические и острые изменения, произошедшие в кровеносном сосуде, которые развились до инсульта.

Ключевые слова: гипертензия, кровеносный сосуд, морфофункциональная изменения, сердечно-сосудистая система, гипертензия.

MORPHOFUNCTIONAL VASCULAR CHANGES IN HYPERTENSION

Abstract. This article presents the results of a study of the effect of calcium channel blockers of various chemical groups: dihydropyridines (felodipine 10 mg/day) and phenylalkylamines (verogalide EP 240 mg /day) on blood pressure, structural and functional parameters of the cardiovascular system, autonomic tone of the central nervous system and respiratory function in patients with hypertension I-II degrees, I–II stages in polyclinic conditions.

To study the nature and prevalence of morphological changes in the vessels, it was found that in 125 sectional cases with a history of hypertension, the pathological process was widespread and was caused by a sharp violation of vascular permeability.

The results of the study show that with already altered arterioles, capillaries and venules of the blood vessel, there is an increase in the number of cellular elements of the walls of microvessels with the formation of vascular gyri – in the form of fibrosis, destruction and thrombosis, as well as in the form of adaptive changes.

The study made it possible to divide morphological changes in blood vessels into chronic and acute changes that occurred in the blood vessel that developed before the stroke.

Key words: *hypertension, blood vessel, morphofunctional changes. cardiovascular system hypertension.*

Эндотелий представляет собой многоуровневую клеточную структуру, пронизывающую все органы и системы организма. Гипертоническая болезнь (ГБ) является заболеванием, в основе патогенеза которого лежит нарушение регуляции тонуса магистральных артерий[2].

Патогенетические основы ГБ, несмотря на интенсивные усилия, остаются неясными. Бесспорна неблагоприятная роль эмоционального стресса, гиподинамии, ожирения и нарушений водно-солевого обмена. Вместе с тем точные механизмы и предикторы развития артериальной гипертензии (АГ) в настоящее время не определены[6].

Это препятствует профилактике и выявлению эссенциальной гипертензии на ранней стадии. Изучение функции эндотелия как мишени и предрасполагающего фона развития ГБ является задачей, имеющей как исследовательское, так и прикладное, клиническое значение. Действительно, если удастся выявить патогномичные для развития АГ изменения эндотелиальной функции, — это позволит прояснить патогенетические основы заболевания и разработать адекватные медикаментозные схемы терапии. В обзоре рассмотрены накопленные на настоящее время данные по участию эндотелиальных клеток (ЭК) в развитии ГБ[1].

Показан вклад изменений липидного обмена в физиологическое состояние эндотелиальной выстилки. Освещена роль нарушений эндотелиальной функции в увеличении продукции активных форм кислорода и дефектов метаболизма оксида азота[3].

Продемонстрирована изученная авторскими коллективами активность следующих ферментных систем: НАДФН(никотинамидадениндинуклеотидфосфат)-оксидазы, циклооксигеназы, ксантиноксидоредуктазы и эндотелиальной NO-синтазы. Взаимодействие эндотелия и внеклеточного матрикса, а также эндотелия и гладкомышечных клеток также приведено согласно литературным данным[5].

Освещена роль грелина, продуцируемого эндотелием в регуляции сосудистого тонуса. Показаны методические подходы к изучению ЭК *in vitro* в условиях гипоксии. Основным итогом проведенного анализа литературных данных является необходимость исследования функции эндотелия в условиях гипоксии *in vitro*, а также влияние тканевой и гемической гипоксии *in vivo*, что позволит установить вклад функциональных нарушений эндотелия в развитие ГБ[4].

Цель исследования. Изучить характер и распространенность патоморфологических изменений в кровеносных сосудах при гипертонической болезни.

Материалы и методы исследования. В исследование включили 66 больных АГ 2—3-й степени и 57 практически здоровых лиц (средний возраст 48,1±1,6 года). Перед исследованием больным на 2 сут отменяли гипотензивные лекарственные препараты.

В течение этого срока соблюдалось ограничение физической активности, назначалась седативная фитотерапия и при необходимости разовый прием короткодействующих гипотензивных препаратов — капотен, коринфар.

Через 2 сут «чистого фона» были сформированы 2 группы пациентов: 1-я — 20 больных с АГ $\leq 140/90$ мм рт.ст. (систолическое АД — САД $130,7 \pm 1,32$ мм рт.ст., диастолическое АД — ДАД $88,2 \pm 0,66$ мм рт.ст.) и 2-я — 21 больной с АД $\geq 160/100$ мм рт.ст. (САД $169,8 \pm 2,17$ мм рт.ст., ДАД $106,7 \pm 1,27$ мм рт.ст.).

Пациентов, пользовавшихся короткодействующими гипотензивными препаратами, включали в исследование по прошествии не менее 12 ч после последнего их приема.

Результаты исследования. Основное различие заключалось в том, что пациенты 1-й группы обследовались в период относительного благополучия, характеризующегося нормальными уровнями АД (среднегрупповое АД_{ср.} $101,8 \pm 0,45$ мм рт.ст.), у больных 2-й группы исследование проводилось на фоне повышенного АД (АД_{ср.} $127,7 \pm 1,25$ мм рт.ст.).

Во 2-й группе больных отмечено статистически значимое увеличение СКО, составившее $0,44 \pm 0,05$ ед. против $0,32 \pm 0,025$ ед. в 1-й группе ($p < 0,05$) и приблизившееся к значениям здоровых лиц.

По современным представлениям, повышение СКО, отражающего среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах, свидетельствует об интенсификации тех или иных механизмов контроля МЦ. Анализ амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока в микрососудистом русле показал, что повышение АД у больных АГ сопровождалось ростом амплитуды в эндотелиальном (Аэ) и пульсовом диапазонах (Ап) модуляции.

АД среднее (АД_{ср.}) рассчитывали по формуле: $(САД - ДАД)/3 + ДАД$ (мм рт.ст.). МЦ исследовали методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА»). Исследование проводили в положении больного лежа на спине. Датчик прибора устанавливали на тыльной поверхности кожи дистальной трети левого предплечья.

Исследование продолжалось не менее 30 мин, что позволяло зарегистрировать низкочастотные осцилляции, отражающие функцию эндотелия микрососудов. Оценивали показатель МЦ (ПМЦ; перф. ед.), отражающий средний уровень гемоперфузии в единице объема ткани за единицу времени. Вычисление амплитудно-частотного спектра колебаний перфузии осуществляли с помощью прилагаемого к анализатору программного обеспечения методом вейвлет-преобразования.

В различных частотных диапазонах оценивали амплитудные показатели, отражающие активные механизмы МЦ — выраженность эндотелиальной (Аэ), нейрогенной (Ан) и миогенной (Ам) функции микрососудов.

Пассивные факторы регуляции представлены показателями венозного оттока, вызываемого дыхательными экскурсиями (Ад), и пульсовым кровотоком (Ап). Исследовали среднеквадратичное отклонение (СКО) колебаний перфузии относительно среднего значения потока крови ПМЦ. Данный параметр отражает среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах. Расчетным методом определяли миогенный (МТ; ед.), нейрогенный (НТ; ед.) тонус и отношение Ас/Ам, отражающее состояние микрососудистого сопротивления.

Величину вклада амплитуд различных ритмических составляющих в общую мощность спектра рассчитывали по формуле $P = A_{\alpha}^2 / (A_{\alpha}^2 + A_{\beta}^2 + A_{\gamma}^2 + A_{\delta}^2 + A_{\epsilon}^2) \cdot 100\%$. В ходе окклюзионной пробы оценивали резерв капиллярного кровотока (РКК, %) и максимальный уровень гемоперфузии ткани (ПМ_{max}, перф. ед.). По результатам исследования РКК и ПМЦ пациентов распределяли по гемодинамическим типам МЦ (ГТМЦ) с выделением нормоциркуляторного, гиперемического, спастического и застойно-стазического вариантов [4, 9].

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием пакета компьютерных программ Statistica 7.0. Для оценки достоверности различия показателей использовали критерий t Стьюдента. Различие считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Данные представлены как $M \pm m$.

Вывод. Таким образом, эндотелий при ГБ играет двоякую роль: с одной стороны, является отражением функциональных нарушений, а с другой — фактором прогрессии заболевания. Точные механизмы участия ЭК в запуске, развитии заболевания и поддержании порочных кругов патологического процесса требуют дальнейшего изучения.

Вместе с тем имеется значительный массив данных, указывающих на ведущую роль эндотелиальной дисфункции в развитии АГ. Прежде всего, это дефект регуляторных механизмов продукции АФК и NO. Действительно, повышенная продукция NO при усиленном образовании супероксид-аниона ведет не к ослаблению тонуса, а к росту вазоконстрикции вследствие синтеза пероксинитрита. Продукция ЭК ростовых факторов (TGF- β) стимулирует синтез коллагена и ведет к возрастанию жесткости стенки магистральных артерий, что усугубляет течение ГБ.

REFERENCES

1. Гулевская Т.С. Предикторы массивных кровоизлияний в головной мозг при артериальной гипертонии / Т.С. Гулевская, М.Ю. Максимова, А.В. Романова // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. – 2013. – Т. 7. – № 3. – С. 17-25.
2. Нарушения мозгового кровообращения. Диагностика, лечение, профилактика / З.А. Суслина, Т.С. Гулевская, М.Ю. Максимова [и др.]. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 529 с.
3. Современные возможности визуализации гипертензивных супратенториальных внутримозговых кровоизлияний / В.В. Брюхов [и др.] // *Неврологический журнал*. – 2007. – № 6. – С.36-42.
4. Befani C, Liakos P. Hypoxia upregulates integrin gene expression in microvascular endothelial cells and promotes their migration and capillary-like tube formation. *Cell Biol Int*. 2017;41 (7):769-778.
5. Bomfim GF, Dos Santos RA, Oliveira MA, Giachini FR, Akamine EH, Tostes RC et al. Toll-like receptor 4 contributes to blood pressure regulation and vascular contraction in spontaneously hypertensive rats. *ClinSci (Lond)*. 2012;122(12):535-543.
6. Caniffi C, Cerniello FM, Gobetto MN, Sueiro ML, Costa MA, Arranz C. Vascular tone regulation induced by C-type natriuretic peptide: differences in endothelium-dependent and independent mechanisms involved in normotensive and spontaneously hypertensive rats. *PLoS One*. 2016;11(12).

7. Harvey A, Montezano AC, Lopes RA, Rios F, Touyz RM. Vascular fibrosis in aging and hypertension: molecular mechanisms and clinical implications *Can J Cardiol.* 2016;32(5):659-68.